

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА СУД ТИЗИМИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР

Суванов Сардор Бахадирович,

Тошкент вилоят маъмурий судининг судьяси

ORCID: 0009-0003-8236-6128

E-mail: s.baxadirovich@mail.ru

АННОТАЦИЯ: Мақолада муаллиф Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислоҳотларининг мазмун-моҳиятини очиб берди. Сўнги йилларда амалга оширилган суд-ҳуқуқ ислоҳотлари суд ҳокимияти мустақиллигини ҳамда судлар фаолиятида очиқлик ва шаффофликни таъминлаш билан бир қаторда фуқаро ва тадбиркорларнинг ҳуқуқ ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш имконини берди. Шу билан бирга «Янги Ўзбекистон — янги суд» тамойили доирасида аҳолининг одил судловга эришиш имкониятларини янада кенгайтириш суд-ҳуқуқ тизимини ислоҳ қилишни жадаллаштиришни, соҳага илғор халқаро стандартларни жорий этишни талаб этмоқда.

Калит сўзлар: суд, ислоҳотлар, инсон ҳуқуқлари, халқаро стандартлар, ҳуқуқ

АННОТАЦИЯ: В статье автор раскрыл суть судебно-правовых реформ в Республике Узбекистан. Осуществленные в последние годы судебно-правовые реформы наряду с обеспечением независимости судебной власти, открытости и прозрачности судов предоставили возможность усиления гарантий защиты прав и законных интересов граждан и предпринимателей. Вместе с тем дальнейшее расширение доступа населения к правосудию в рамках принципа «Новый Узбекистан — новый суд» требует ускорения реформирования судебно-правовой системы, внедрения передовых международных стандартов в сферу.

Ключевые слова: суд, реформы, права человека, международные стандарты, закон

ABSTRACT: In the article, the author revealed the essence of judicial and legal reforms in the Republic of Uzbekistan. The judicial and legal reforms carried out in recent years, along with ensuring the independence of the judiciary, the openness and transparency of the courts, have provided an opportunity to strengthen guarantees for the protection of the rights and legitimate interests of citizens and entrepreneurs. At the same time, further expansion of the population's access to justice within the framework of the principle "New Uzbekistan - New Court" requires accelerating the reform of the judicial and legal system and introducing advanced international standards in the field.

Keywords: court, reforms, human rights, international standards, law.

“Судьянинг онгида – адолат, тилида – ҳақиқат, дилида – поклик бўлиши керак”. Президент Шавкат Мирзиёев мамлакат суд тизими вакиллари, Янги Ўзбекистон судьялари олдига ана шундай ҳаққоний талабни қўйди.

Янги Ўзбекистон – демократия, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари борасида умумэтироф этилган норма ва принципларга қатъий амал қилган ҳолда, жаҳон ҳамжамияти билан дўстона ҳамкорлик тамойиллари асосида ривожланадиган, пировард мақсади халқимиз учун эркин, обод ва фаровон ҳаёт яратиб беришдан иборат бўлган давлатдир.

Ўзбекистон Президенти 2023 йил 19 сентябрь куни БМТ Бош Ассамблеясининг Нью-Йоркдаги штаб-квартирасида бўлиб ўтаётган **БМТ Бош Ассамблеяси 78-сессиясининг** умумий сиёсий муҳокамаси чоғида нутқ сўзлади.

“Ўзбекистон ташаббуси билан БМТ Бош Ассамблеясининг 6 та резолюцияси қабул қилинди, Оролбўйи минтақаси аҳошилини ижтимоий қўллаб-қувватлаш учун махсус Траст фонди фаолият юритмоқда.

Ўзбекистон БМТнинг бир қатор нуфузли тузилмаларига сайланди ва уларнинг ишида фаол иштирок этмоқда. Биргаликда глобал кун тартибига оид, жумладан, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, туризмни ривожлантириш, камбағалликка ва иқлим ўзгаришига қарши курашиш масалалари бўйича йирик халқаро тадбирлар ўтказилмоқда.

Антониу Гутерриш Ўзбекистон Республикаси Президентининг Бош Ассамблея 78-сессиясидаги нутқини юксак баҳолаб, мамлакатимизда амалга оширилаётган ортга қайтмас ислохотлар дастурини қўллаб-қувватлашини, давлатимиз раҳбари долзарб глобал ва минтақавий муаммоларга ечим топиш борасида илгари сурган ташаббус ва таклифлар муҳим аҳамиятга эга эканини таъкидлади.

Бош котиб янги «Ўзбекистон – 2030» ислохотлар стратегиясига киритилган мақсад ва вазифларнинг қўламдорлигини, улар Барқарор ривожланиш мақсадлари билан тўлиқ ҳамоҳанглигини алоҳида қайд этди. БМТ ва унинг барча институтлари ушбу дастурий ҳужжатни амалга оширишга қўмаклашишга тайёрлигини билдирди” [1].

Ўзбекистон **“Инсон шаъни ва қадр-қиммати йўлида”** ғоясидан келиб чиқиб, демократия ва адолат тамойилларини мустаҳкамлашга қаратилган туб ислохотлар йўлидан дадил бормоқда.

Шу ўринда қайд этиш лозимки, **“инсон қадр-қиммати”** – фуқароларнинг тинч ва хавфсиз ҳаётини, асосий ҳуқуқ ва эркинликларини, муносиб турмуш шароитини таъминлаш ва замонавий инфратузилмани яратиш, мамлакатнинг ҳар бир фуқароси учун малакали тиббий хизмат кўрсатиш, сифатли таълим, ижтимоий ҳимоя ва соғлом экологик муҳитни яратиш демакдир”.

Шавкат Мирзиёев ҳамжиҳатлик ва амалий ҳамкорлик руҳини асраб-авайлаш, мамлакатларни умумий манфаатлар мавжуд қарама-

каршиликлардан устун туриши асосида бирлаштириш зарурлигини таъкидлади.

Дунёда судьялар ҳамжамияти органлари томонидан суд тизимини мустақил бошқаришни таъминловчи универсал халқаро-ҳуқуқий стандартларни жорий этиш масалалари кенг муҳокама қилинмоқда. Жумладан, 2021 йил 22 февралда бўлиб ўтган БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 46-сессиясида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ушбу масала суд ҳокимияти мустақиллигини таъминлаш учун муҳим эканлигини алоҳида таъкидлаб, Судьялар кенгашлари фаолиятининг универсал тамойилларини ишлаб чиқиш ва халқаро-ҳуқуқий ҳужжат билан тасдиқлаш ташаббусини илгари сурган [2].

Охириги йиллардаги суд органлари тизимидаги улкан ислохотлар фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг янги қирраларини яратди. Ҳуқуқ ҳамда қонун устуворлиги, ҳокимиятларнинг бўлиниш тамойили аниқлаштирилди. Ўзбекистонда кенг қамровли суд-ҳуқуқ ислохотлари олиб борилиб, демократик давлатнинг ҳуқуқий пойдевори яратилди. Мамлакатни янада кенг кўламда тараққий этиши, ривожланиши, барқарорликни таъминланиши, шунингдек, давлат бошқарувини модернизация қилишни такомиллаштириш масалалари кун тартибида турар экан, суд-ҳуқуқ ислохотларини янги босқичга кутармасдан бунга эришиш қийин эди. Шу туфайли Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 21 октябрда қабул қилган “Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари туғрисида”ги 4850-сонли Фармони айнан шу мақсадни кўзлаган.

Фармон асосида жуда катта ҳажмдаги суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ этишга оид комплекс чора-тадбирлар дастури қабул қилинди. Дастурда бир қатор янги қонунларни ишлаб чиқиш ва уларни қабул қилиш, кўплаб

конунларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ва суд-ҳуқуқ тизимига тегишли ташкилий масалаларни ҳам хал этиш масалалари назарда тутилган эди.

Ушбу Фармонда назарда тутилган суд тизимини изчиллик ва тизимли равишда ислоҳ этишни таъминлаш мақсадида Республика Президенти томонидан 2017 йил 17 февраль куни “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармон қабул қилинди.

Ушбу Фармонда мамлакатни янада ривожлантиришнинг устувор йуналишларидан бири суд тизимини янада демократлаштириш, суд ҳокимиятининг мустақиллиги тўғрисидаги конституциявий нормаларга қатъий риоя этилишини таъминлаш ҳисобланиши қайд этилди. Шунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Судьялар Олий Кенгаши тузилди. Кенгаш судьялар ҳамжамиятининг органи ҳисобланиб, суд ҳокимияти мустақиллигининг конституциявий принципига риоя этилишига қўмаклашиб келмоқда[3].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 июлдаги “Судлар фаолиятини янада такомиллаштириш ва одил судлов самарадорлигини оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони суд инстанцияларининг камайиши ва назоратнинг тўлиқ бекор қилинишида ҳал қилувчи аҳамият касб этди. Фармон доирасида бир қатор муҳим натижаларга эришилди[4].

“Судьяларнинг чинакам мустақиллигини таъминлаш ва суд тизимида коррупциянинг олдини олиш самарадорлигини ошириш масаласи ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Бинобарин, Президентимизнинг 2020 йил 7 декабрдаги «Судьяларнинг чинакам мустақиллигини таъминлаш ҳамда суд тизимида коррупциянинг олдини олиш самарадорлигини ошириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги фармонига мувофиқ, судьянинг одил судлов билан боғлиқ фаолиятига ҳар қандай аралашувнинг олдини олиш мақсадида:

биринчидан, судьяларнинг дахлсизлигини бузганлик ва одил судловни амалга ошириш борасидаги фаолиятига аралашганлик ҳолатлари юзасидан Кенгаш раиси томонидан прокуратура органларига тақдимнома киритиш;

иккинчидан, судьяларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга гувоҳ ёки гумон қилинувчи сифатида сўроқ қилиш учун чақиришга тегишли малака ҳайъатлари розилиги билан йўл қўйиш тартиби ўрнатилди.

Ислохотлар аввалида ягона суд амалиётини йўлга қўйиш мақсадида Олий суд ва Олий ҳўжалик суди фуқаролик, жиноий, маъмурий ва иқтисодий суд иш юритуви соҳасида суд ҳокимиятининг ягона олий органи — Олий судга бирлаштирилгани ўз самарасини берди.

Шу муносабат билан вилоят ва унга тенглаштирилган фуқаролик ишлари бўйича, жиноят ишлари бўйича судлар ва иқтисодий судлар негизида судьяларнинг қатъий ихтисослашувини сақлаб қолган ҳолда, вилоят даражасидаги умумюрисдикция судлари ташкил этилди. Таъкидлаш лозимки, бу амалиёт суд ҳимоясини таъминлашдаги ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этишга, суд органларининг амалдаги тузилишини замон талаблари ва халқаро стандартларга мувофиқлаштиришга хизмат қилмоқда

Ислохотларнинг янги босқичида судларни ҳақиқий халқ судига, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, тадбиркорлар қонуний манфаатларининг ишончли ҳимоячисига айлантириш бўйича муҳим вазифалар белгилаб олинган.

Шу нуқтаи назардан, одил судлов соҳасидаги ислохотларни изчил давом эттириш, соҳани янада такомиллаштириш, айниқса, судья лавозимида кадрларни тарбиялаш, танлаш ва жой-жойига қўйиш, судьяларнинг чинакам мустақиллигини таъминлаш муҳим стратегик аҳамиятга эга вазифалар ҳисобланади.

Президентимиз таъкидлаганидек, «адолат ва қонун устуворлиги — халқчил давлат куриш, инсон кадр-қимматини таъминлашнинг энг асосий ва зарур шартидир». Зеро, адолат давлатчиликнинг мустаҳкам пойдеворидир.

Жамиятда адолат ва қонун устуворлигини таъминлашда эса суд ҳокимияти ҳал қилувчи ўринни эгаллайди. Фақатгина мустақил суд ҳокимияти фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини қонуний ва адолатли ҳимоя қилиши мумкин.» [5].

БМТнинг судьялар ва адвокатлар мустақиллиги масалалари бўйича махсус маърузачиси Диего Гарсия-Сайяннинг хулосасига кўра, суд фаолиятига айрим ҳолларда аралашиб нафақат суд ҳокимиятининг бошқа ҳокимият тармоқла-ридан мустақиллигига, шу билан бирга алоҳида судьяларнинг ўз юритувидаги ишни холис кўриш учун зарур бўлган мустақиллигига ҳам путур етказди[6].

Одил судловга оид халқаро стандартларга мос равишда уч босқичли суд тизими яратилди: биринчи инстанция – туман ва шаҳар судлари, апелляция инстанцияси – вилоят даражасидаги судлар, кассация инстанцияси – Олий суддан иборат бўлган “Бир суд – бир инстанция” тамойили жорий қилинди.

Қонунларга асосан фуқароларга одил судловга эришиш имкониятларини кенгайтириш мақсадида апелляция ва кассация инстанциялари ислоҳ қилинди.

Суд процессида тортишув принципини ҳамда тарафларнинг тенглигини таъминлаш мақсадида судланувчи, жабрланувчи ва уларнинг вакиллари томонидан кассация тартибида берилган шикоятнинг мақоми прокурорнинг протести билан тенглаштирилди.

Жиноят процессида аввал янги очилган ҳолатлар туфайли иш юритишни қайтадан бошлаш фақат прокурорнинг ташаббусига кўра амалга оширилган бўлса, энди бундай ҳуқуқ жиноят процессининг бошқа

иштирокчилари, яъни маҳкум, оқланган шахс, уларнинг ҳимоячилари ва конуний вакиллари, жабрланувчи ва унинг вакилига ҳам берилди. Улар судга янги очилган ҳолатлар туфайли иш юритишни қўзғатиш тўғрисида илтимоснома бериш ҳуқуқига эга бўлди.

Фуқаролик ва иқтисодий ишларни кўришда прокурор иштироки билан боғлиқ нормалар халқаро стандартларга мувофиқлаштирилди. Прокурор конунда назарда тутилган ёки ўзининг даъво аризаси асосида қўзғатилган ишлардагина иштирок этиши, иш бўйича тарафларнинг муурожаатлари мавжуд бўлган тақдирда кассация протестини киритиш масаласини ҳал қилиш учун суддан ишни талаб қилиб олишга ҳақли экани белгиланди.

Жиноят ишини қўшимча терговга қайтариш институти бекор қилинди ва далилларга баҳо бериш институти тубдан такомиллаштирилди. Бу, ўз навбатида, иш бўйича барча ҳолатлар суд томонидан ҳар томонлама текширилиб, далилларга ҳолисона баҳо берилишига, натижада оқлов ҳукмлари кўпайишига асос яратди.

Ислоҳотлар туфайли қуйидаги амалий натижаларга эришилди:

1. фуқаролар ортиқча оворагарчилигининг олди олинди;
2. одил судловни амалга ошириш самарадорлиги ортди;
3. бир-бирини тақрорловчи инстанциялар қисқартирилди;
4. Олий судда 84,8 фоиз яқуний қарорлар қабул қилинишига эришилди;
5. халқаро экспертлар эътирозига сабаб бўлаётган назорат инстанцияси тўлиқ бекор қилинди[7].

Судда ишларни кўришда бир қатор янги институтлар жорий этилди. Жумладан, жиноят иши бўйича дастлабки эшитув[8], фуқаролик ва иқтисодий судларда судгача мажлис, соддалаштирилган тартибда иш юритиш, медиация институтлари амал қилмоқда. Бундан ташқари жиноят процессида ярашув институти кенгайтирилиб, у барча инстанцияларда қўлланадиган бўлди.

Судларнинг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш энг муҳим вазифалардан бири бўлиб, бу борада ҳам муҳим чора-тадбирлар амалга оширилди. Жумладан, судлар фаолияти ҳақида жамоатчилик ва оммавий ахборот воситаларини хабардор қилиш мақсадида ҳар чоракда вилоят судлари раислари ва уларнинг ўринбосарлари томонидан брифинглар ўтказиш амалиёти йўлга қўйилди.

Таъкидлаш жоизки, судьяларнинг мустақил ва фақат қонунга бўйсунган ҳолда иш юритишларининг конституция даражасида кафолатланишини асосий сабабларидан бири - суд ҳокимиятига бошқа ҳеч қайси орган ваколатига тааллуқли бўлмаган ҳуқуқ - одил судловни амалга ошириш ҳуқуқи берилганлиги билан изоҳланади. Зеро, мамлакатимиз ҳаётида, фуқароларимизнинг ҳуқуқ ва эркинликларини тўлиқ таъминланишига эришишда одил судловнинг аҳамияти бекиёсдир. Одил судлов жамият ҳаётида, жамият аъзоларини ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий онгини юксалтиришда, инсонларни қонунларга ҳурмат руҳида тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади [9].

Судлар томонидан қабул қилинган қарорлар Олий суд веб-сайтида мунтазам равишда эълон қилиб борилмоқда.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси Ҳаракатлар стратегиясининг узвий давомидир. Унда бугунги глобал ўзгаришлар, аҳоли турмуш тарзи, ҳаёт талаби ва кадриятларимиздан келиб чиққан ҳолда етти устувор йўналишдаги мақсад ва вазифалар белгиланган.

Тараққиёт стратегияси 100 та устувор мақсадни ўзида мужассам этган бўлса, шундан суд ислохотлари билан боғлиқ бандлар бевосита иккинчи йўналиш доирасида белгиланган.

Хусусан, “Давлат органлари ва мансабдор шахсларнинг фаолияти устидан самарали суд назоратини ўрнатиш ҳамда фуқаро ва тадбиркорлик

субъектларининг одил судловга эришиш даражасини ошириш” номли 15-мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифаларни амалга ошириш кўзда тутилмоқда:

маъмурий судларда мансабдор шахсларнинг қарорлари устидан берилган шикоятларни кўриб чиқиш тизимини такомиллаштириш орқали суд назоратини қўллаш соҳасини кенгайтириш;

“Хабеас корпус” институтини янада ривожлантириш орқали тергов устидан суд назоратини кучайтириш;

суд процессида томонларнинг ҳақиқий тенглик ва тортишув тамойилларини рўёбга чиқариш;

судлар тизимида “ягона дарча” тамойилини кенг жорий этиш мақсадида аризаларни судга тааллуқлилигидан қатъий назар қабул қилиш ва ваколатли судга юбориш ҳамда муайян иш доирасида барча ҳуқуқий оқибатларни ҳал қилишни таъминлаш тизимини жорий этиш;

суд тизимини босқичма-босқич рақамлаштириш, бюрократик ғов ва тўсиқларни бартараф этиш орқали фуқаролар ва тадбиркорлик субъектларининг одил судловга эришиш даражасини тубдан ошириш;

низоларни ҳал этишнинг муқобил усулларида кенг фойдаланиш учун зарур ташкилий-ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиш, ярашув институтини қўллаш доирасини янада кенгайтириш;

суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлашда судьялар ҳамжамияти органларининг ролини янада ошириш, судьяларнинг ўзини ўзи бошқариш тамойилини кенг жорий этиш ҳамда судьяларга ғайриқонуний тарзда таъсир ўтказишнинг олдини олиш бўйича таъсирчан механизмларни яратиш;

судьялар корпусини шакллантиришда очиқлик ва шаффофликни таъминлаш, суд тизимидаги раҳбарлик лавозимларига тайинлашда сайланиш ва ҳисобдорлик каби демократик тамойилларни жорий этиш;

Суд тизимини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тизимлаштириш ишларини олиб бориш.

Суд-ҳуқуқ тизимини ривожлантиришга қаратилган жиддий ўзгаришлар туфайли мамлакатимизнинг халқаро майдондаги нуфузи ҳам юксалмоқда. Жумладан, суд мустақиллиги, қонун устуворлиги ва одил судлов самарадорлиги бўйича Мерос жамғармаси (The Heritage Foundation) томонидан юритиладиган Иқтисодий эркинлик индексининг “Суд фаолияти самарадорлиги” индикатори, Бутунжаҳон одил судлов лойиҳаси томонидан юритиладиган Ҳуқуқ устуворлиги индексининг “Фуқаролик одил судлов”, “Жиноий одил судлов” индикаторлари каби халқаро рейтингларда Ўзбекистоннинг нуфузи ошаётир[10].

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://president.uz/uz/lists/view/6682>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгашининг 46-сессиясида нутқи (Speech of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoev at the 46th session of the UN Human Rights Council) // <https://president.uz/ru/lists/view/4179>
3. Турсунбой Каримов. Суд тизимидаги ислохотлар судлар мустақиллигини таъминлайди (Tursunboy Karimov Reforms in the judicial system ensure the independence of the courts) <https://sirdaryo.adliya.uz/uz/news/detail.php?ID=38368>
4. <https://uza.uz/ru/posts/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-23-12-2017>
5. Адолат ва қонун устуворлиги — инсон кадр-қимматини таъминлашнинг энг асосий шарти Ўзбекистон Республикаси Олий суди раисининг «Янги Ўзбекистон» ва «Правда Востока» газеталари бош муҳарририга интервьюси (Justice and the rule of law - the main condition for ensuring human dignity Interview of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan

with the editor-in-chief of the newspapers "New Uzbekistan" and "Pravda Vostoka").

6. Диего Гарсия-Сайян. Доклад Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов о посещении им Узбекистана. Совет по правам человека ООН. A/HRC/44/47/Add.1. С.18 (Diego Garcia-Saiyan. Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers on his visit to Uzbekistan. UN Human Rights Council. A/HRC/44/47/Add.1. P.18)

7. Саидов Акмал, Одил ва мустақил суд – янги ўзбекистон пойдевори (Saidov Akmal, A fair and independent court - the foundation of a new Uzbekistan) <http://pravacheloveka.uz/uz/articles/odil-va-mustail-sud-jangi-zbekiston-pojdevori>

8. : <https://lex.uz/docs/5213898>

9. Хуршид Содиков. Суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотлар суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлайди (Khurshid Sadikov. Reforms in the judiciary will ensure the true independence of the judiciary) https://uz24.uz/uz/articles/sud_tizimi_islohotlari

10. Дилмурод Исмоилов. Суд-ҳуқуқ тизимидаги ислоҳотлар аҳолининг суд ҳокимиятига бўлган ишончини янада оширади. (Dilmurod Ismailov. Reforms in the judicial system will further increase public confidence in the judiciary.) <https://parliament.gov.uz/uz/articles/1671>